

СОРТА СОИ ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ К СЕВЕРНЫМ РЕГИОНАМ РЕСПУБЛИКИ

Бекбанов Б.А.¹, Утамбетов О.П.², Абдимухаммедалиева И.³

¹к.с.-х.н., с.н.с., ²д.ф.с.-х.н. Каракалпакский научно-исследовательский институт земледелия,

³ассистент - Каракалпакский институт сельского хозяйства и агротехнологии

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15178174>

Аннотация. Мақолада соя навларининг маҳаллий шароитларга мослашувчанлигини ҳисобга олган ҳолда, минтақаларнинг экологик зоналари бўйича тўзри жойлаштириши масаласи кўриб чиқилган. Тадқиқотда вегетация даври 115 кундан 118 кунгача бўлган, ерта тишиар ва ҳосилдор Селекта - 201, Арлетта, Тумарис ва Викториа навлари аниқланган. Ишлаб чиқариши учун ушбу ҳудудда юқори ва барқарор ҳосил берадиган навлар катта аҳамиятга эга.

Калим сўзлар: континентал климат, метеорологиялик фактор, иўрланиши, ерларнинг мелиоратив ҳолати, соя, нав, намуна, эрта тишиар, ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлик.

Аннотация. В статье рассматривается вопрос правильного размещения сортов по экологическим зонам регионов, с учетом приспособленности сорта к местным условиям. В результате исследования выделены скороспелые и урожайные сорта Селекта - 201, Арлетта, Тумарис и Викториа, где вегетационный период составил от 115 до 118 дней. Для производства наибольшую ценность представляют сорта, способные давать в данной местности высокие и устойчивые урожаи.

Ключевые слова: континентальный климат, метеорологический фактор, засоленность, мелиоративное состояние, сорт, образец, скороспелость, рост, развитие, продуктивность.

Abstract. The article discusses the issue of the correct placement of varieties according to the ecological zones of the regions, taking into account the adaptability of the variety to local conditions. As a result of the study, the early-ripening and high-yielding varieties Selecta - 201, Arlette, Tumaris and Victoria were identified, where the growing season ranged from 115 to 118 days. For production, the varieties that can produce high and stable yields in a given area are of the greatest value.

Keywords: continental climate, meteorological factor, salinity, land reclamation, shading, variety, sample, precocity, growth, development, productivity.

Соя самая распространенная культура нашей планеты, которую возделывают в более 60 странах мира. В развитых странах бобовые занимают 10-12 % площади полевых севооборотов. Производство сои занимает важное место в экономике многих стран и в рационе людей, особенно стран Юго Восточной Азии. По площади посева соя занимает четвертое место после пшеницы, риса и кукурузы. Общее производство составляет 220, 6 млн. тонн. Основные производители и экспортерами являются Бразилия, США и Аргентина, а покупателями Китай, Корея и другие Азиатские государства. Площадь посева сои и урожайность за последние годы увеличивается и в Российской Федерации.

В настоящее время в рационе питания населения ощущается недостаток пищи, богатой легкоусвояемыми белками. Одним из путей решения этой проблемы является замена животных белков на растительные, которые могут быть и дешевле и полезнее. Соя является единственной культурой, содержащей высококачественный белок. По белковому комплексу и содержанию незаменимых аминокислот, соевый протеин ближе к белкам

животного происхождения, поэтому организмы человека и животных затрачивают минимальные усилия для преобразования соевого белка. Универсальность использования сои свидетельствует о её потенциале и ценности для сельского хозяйства как продовольственная, техническая, масличная, кормовая и сидератная культура. Масло сои относится к легкоусвояемым и содержит жирные кислоты, невырабатываемые организмом человека. Это очень высокопитательная культура и включение сои в рацион позволяет обогатить пищу необходимыми для организма белками и другими питательными веществами.

Интерес к сое как сельскохозяйственной культуре растет в связи с её высокой экологичностью. Велико агротехническое значение сои, прежде всего, как азотфиксирующей культуры. При инокуляции нитрагином (ризоторфином) в условиях оптимальной влажности она накапливает значительное количество азота в почве, и поэтому, является хорошим предшественником для зерновых и других сельскохозяйственных культур. При усиленной фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями на корнях, соя на 40-70 % своей потребности в азоте удовлетворяет за счет содержания его в атмосфере. Обладая активной способностью корней, соя использует малодоступные и труднорастворимые для других культур минеральные соединения не только из пахотного горизонта, но из более глубоких слоев. Если после сои культивируются зерновые, обеспечивается повышения их урожайности и сокращение вносимого количества необходимых им азотных удобрений. Соевый жмых и шрот- это важнейшие ингредиенты, улучшающие качество комбикормов при добавлении их в количестве 5-15 %. Без сои почти невозможно всестороннее сбалансирование комбикорма для промышленного птицеводства, свиноводства и высокопродуктивного молочного животноводства.

С посевом сои решаются следующие некоторые проблемы:

- обогатить почву биологическим азотом и уменьшить применения минеральных удобрений (аммиачной селитры).

- обеспечение населения высококачественным растительным маслом, не имеющих в своем составе вредных веществ.

- повышение объема заготовок высокобелковых кормов для животноводства.

Соя представляет большой интерес для внедрения в производство. С развитием фермерских хозяйств имеются перспективы увеличения её площадей выращивания в основном и повторном посевах. Возделывания скороспелых сортов сои позволит получить раннюю продукцию и даст возможность вовремя освободить поля для повторной культуры. Будет решена проблема повышения плодородия почвы, так как соя способствует накоплению азота в почве за счет деятельности азотфиксирующих бактерий, обитающих на её корнях.

В связи с необходимостью увеличения производства продуктов питания, улучшения рациона питания людей и его обогащения разнообразными продуктами, сохранения экологии и улучшения плодородия почвы, а также использования повторных культур и улучшения кормовой базы, соя является перспективной культурой. Значимость сои ещё более возрастает, как источника сырья для перерабатывающей промышленности. При внедрении в производство новых сортов, возрастает не только урожайность но и улучшается ее качество. Поэтому роль сорта как средства производства, в современном земледелии очень большая.

Производство предъявляет к сортам все более высокие требования. Прежде всего, хороший сорт должен давать высокие и устойчивые урожаи в зоне возделывания. Разнообразие почвенно-климатических условий и резко континентальность климата, ставит новые задачи перед сельским хозяйством. Резко континентальность климата заключается еще и в том, что по характеру распределения и интенсивности проявления метеорологических факторов по годам и в течение вегетационного периода, наблюдается значительная нестабильность. Поэтому новый сорт должен быть пластичным, обладать хорошей приспособленностью к почвенно-климатическим условиям зоны возделывания, высокой и устойчивой урожайностью зерна, хорошим его качеством.

Для наших условий - соя новая культура. Поэтому, выдвигаются на первый план правильный подбор сортов, применительно к агроклиматической зоне. В связи с этим, очень важно изучить различные образцы и сортов сои, с целью выделения форм (сорта), отвечающих требованиям почвенно-климатических зон данного региона.

Поэтому, целью исследования является испытание различных сортов сои выведенных в различных экологических и почвенно-климатических условиях и выделить среди них высокоурожайных, с высокими качествами семян сортов, приспособленных к нашим погодным и почвенным условиям, для внедрения в производство северных районах Республики Каракалпакстан.

Как известно, выращивания исходного материала для дальнейшего воспроизводства семян, необходимо провести в тех зонах, где заготавливаются и размножаются семенные материалы. Исходя из этих, мы задались целью испытать исходного материала различного происхождения для выделения сорта приспособленных к нашим почвенно-климатическим условиям.

Любые естественные условия не удовлетворяют полностью потребности растений. Этому препятствует независимые друг от друга изменения потребности растений в факторах среды и самих факторов. В результате между растениями и средой устанавливается связь, называемая противоречием, при которой условия среды не соответствует требованиям растений. Поэтому, чтобы достигнуть цели, добивается улучшения условий среды в соответствии с потребностью растений.

Соя в Узбекистане выращивается в основном для продовольственных и кормовых целей, а также для производства масла, молока и кондитерских изделий. Соя считается единственной ценной культурой, из которого получает искусственное молоко и молочные продукты [1].

Признаками биологической зрелости сои являются пожелтение листьев и побурение стеблей, бобы приобретают жёлтую или желто-коричневую окраску, семена становятся округлой формы и твёрдыми. Созревшие бобы сои не растрескиваются. Влажность зерна должна быть не более 14-18 %, а оптимальная – 14-15%. Уборку урожая нужно проводить при ясной погоде. При десикации посевов измельчённую солому нужно разбросать и запахать, как хорошее органическое удобрение [2].

Соя устойчив против воздушной засухи, но засуха наступившая в фазе цветения и бобо образования отрицательно влияет на формированию урожая. Низкая влажность в этой фазе могут быть причиной выбрасывания первых бобов и тормозит дальнейшего его образования за время засухи [3].

После появления тройчатых листьев у сои, для поддержания хорошей аэрации в почве, а также для уничтожения сорняков, проводится первая культивация. Рабочие органы культиватора устанавливается в зависимости от механического состава почвы в

пределах 10-12см. на глубину и 8-10 см. от растений. За вегетационный период, в зависимости от почвенно-климатических условия проводятся не менее 2-3 культивации. Для уничтожения сорняков нужно применять гербицидов Пульсар КЭ, Пивот КЭ, Фюзилат Форте, Нитран Торнадо ВР и др [4].

Большое внимание уделял о роли сорта, в повышении урожайности, он [5].отмечает что, важно знать морфологические отличия, требование каждого сорта к окружающей среде, т.е. почвам, климатам, удобрению, поливам и др. Особенно важно знать биологические свойства сорта, определяющие производственную ценность его и являющиеся основой для построения правильной технологии выращивания семян.

Изменения температуры и влажности в течение дня, сильно влияют на азотофиксирующую активность клубеньков [6]. Наибольшая интенсивность азотфиксации отмечается в условиях, когда ночная температура ниже дневной. При температуре 18-21⁰С клубеньки у сои формируются слабо или практически совсем не образуются.

На биометрические показатели сои сильно влияет сроки и нормы посева, так как показатели влияющие на урожайность, значительно снижается по мере продвижения срока посева на более поздний срок [7].

Изучая динамику развития клубеньковых бактерий в почве [8] выявил, что торможение развития азотобактера может быть показателем его значительного накопления в почве, а также высокой степени подвижности усвояемых форм азота.

Опыт проводился на экспериментальной базе Каракалпакского НИИ земледелия, расположенный на севере республики. Климат Республики рехко континентальный, неустойчивый по годам и временам года. Среднегодовая температура +11 +13⁰, максимальная температура +45 +48⁰, минимальная -30-32⁰. Суровые зимы с критическими температурами на глубине залегания узла кушения у озимых, отмечается в большинстве годы.

Почва подопытного участка лугового типа, в основном средней степени засоления (хлоридно-сульфатное), по механическому составу относится среднесуглинистым. В связи с этим без предварительной промывки, получить полноценные всходы невозможно. Основными мероприятиями по улучшению мелиоративного состояния засоленных земель, является капитальная планировка полей. Уровень грунтовых вод находится приблизительно на глубине 1,3-1,8 м.

Для решения данной задачи объектами исследования служили сорта местного происхождения Барака, Тумарис, и инорайонного происхождения Селекта -201, Амиго, Арлетта, Виктория. Посев проводили в оптимальный срок для данной зоны. Сорта высевались на делянках размером 50 м² каждый (10.5м x 4.8м. два прохода хлопковой сеялки), в четырехкратной повторности, в два яруса, норма высева 70 кг/га.

Известно что, площадь питания растений определяет дальнейший рост и развития, использование удобрении, полива и солнечной радиации и т. д. Для оптимального размещения растений на гектаре и получения высокого урожая, оптимального площади питания, важное значение имеет схема посева. Мы применяли однострочный посев по схеме 60x5-1, где теоретическая густота составляет 330 тыс. растений на гектар.

Среди испытываемых сортов, по началу бутонизации выделялись Тумарис, Виктория, Селекта -201 и Арлетта, а поздними были сорта Ойжамол, Нафис, Барака, Селекта -302 и Орзу. По фазе цветения были различия в пределах до 7 дней.

От цветения до полного формирования бобов требуется 40-60 дней, на дозревания семян уходит 10-20 дней. В фазе сформирования зерна прекращается рост вегетативной массы и опадают нижние листья. Число бобов и их высота расположение зависит от условий выращивания.

Скороспелыми оказались Селекта - 201, Арлетта, где вегетационный период составил от 115 до 118 дней. Позднеспелыми были Барака, Нафис, Амиго, Ойжамол, и Селекта – 302, где вегетационный период длились 125-130 дням. Сорта Арлетта и Селекта – 201, по вегетационному периоду вполне отвечают климатическим условиям северной зоны Каракалпакстана. А сортов Тумарис и Виктория можно использовать в качестве основного посева в северных и центральных зонах Республики.

Каждый вновь районированный сорт, как правило должен отличаться от ранее возделываемых повышенной урожайностью и другими хозяйственными качествами. По урожаю лучшими были сорта Виктория, Арлетта, Тумарис и Аванта, обеспечивший урожай 27,6-28,5 ц/га. Относительно низкий урожай получены у сортов Ойжамол, Спарта и Нафис, порядка 22,4-23,6 ц/га. Эффективным методом повышения урожайности сои на 20-25 % является предпосевная обработка семян. Полезна и обработка семян микроэлементами (молибден и бор) совместно с инокуляцией их соевым ризоторфином.

Среди испытываемых сортов по скороспелости и урожайности перспективными оказались сорта Арлетта и Селекта -201, которых можно использовать для повторного посева, а сортов Тумарис и Виктория рекомендуется для основного посева в северных зонах Республики.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Атабаева Х.Н. Соя. “Узбекистон миллий энциклопедияси» нашриёти. Тошкент, 2004, 3-94 б.
2. Алимов Д. Рекомендация по технологии возделывания овощной сои в Узбекистане. Ташкент, 2008
3. Буряков Ю.П. Соя – интенсивная технология. –М.: Агропромиздат, 1988
4. Ёрматова Д. Соя истикболли экин. //Узбекистон кишлок хужалиги. 2017, №3, 13 б.
5. Ларионов Г.И. Опыт организации специализации семеноводства в разных зонах. Промышленное семеноводство. М., «Колос», 1980, с.86
6. Люшинский В.В. Динамика развития азотофиксирующих бактерий под посевами бобовых и злаковых трав при удобрений травостоев азотом. //Сельское хозяйство за рубежом. 1973, №2, с.30
7. Осербоева Т. Соя навларини биометрик курсаткишлари ва хосилдорлиги экин муддати ва меъерининг таъсири. //Агроилм, 2017, №5, 30 С.
8. Степанова В.М. Климат и сорта сои. Л.,1985, с.56